

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

- **Praktis**
(anti ribet tanpa syarat)
- **Terpercaya**
(soal dibuat oleh tim ahli)
- **Up to Date**
(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

**Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/
Kuliah Online/Kuliah Reguler**

Klik edunitas.com

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Surabaya**

🏆 Kampus Kualitas A- B+

💰 Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

🕒 Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

📖 Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

**Pendaftaran Via
Whatsapp**

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan
Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Surabaya - Jawa Timur yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Timur

Surabaya

IKIP Widya Darma Surabaya

Jl. Ketintang No. 147-151 Surabaya. | www.ikipwidyadarma.web.id

Program Studi :

- S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Pendidikan Matematika
- S1-Pendidikan Ekonomi
- S1-Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

STAI Al-Akbar Surabaya

Jl. Mesjid Agung Tim. No.1, PAGESANGAN, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60233. | www.staialakbarsurabaya.web.id

Program Studi :

- S1-Ekonomi Syariah
- S1-Ilmu Al Quran dan Tafsir
- S1-Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

STIBADA Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ampel Masjid No.53, Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur 60151. | www.stibada.web.id

Program Studi :

- S1-Pendidikan Bahasa Arab dan Dakwah

STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya

Jl. Pumpungan III No.29, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60118. | www.stieabi.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen
- S2-Magister Manajemen

STIE PEMUDA Surabaya

Jl. Bung Tomo No. 8 Kavling, 8, 9, 10 Surabaya. | www.stiepemuda.web.id

Program Studi :

- D3-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIE Widya Darma Surabaya

Jl. Ketintang No.147-151, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60243. | www.stiepemuda.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

Jawa Timur

Surabaya

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60113. www.um-surabaya.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S1-Ilmu Hukum
- S1-Teknik Informatika
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Manajemen
- S1-Pendidikan Agama Islam
- S1-Psikologi
- S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Industri
- S1-Teknik Mesin
- S1-Teknik Sipil
- S1-Pendidikan Guru Anak Usia Dini
- S2-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- S2-Hukum Ekonomi Syariah
- S2-Pendidikan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Jl. Jemur Sari No. 57, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. | www.unusurabaya.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Pendidikan Bahasa Inggris
- S1-Manajemen
- S1-Sistem Informasi

Universitas Widya Kartika Surabaya

Jl, Sutorejo Prima Utara II No.1, Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60112. | www.widyakartika.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Arsitektur
- S1-Teknik Informatika
- S1-Manajemen
- S1-Teknik Elektro
- S1-Teknik Sipil

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

edunitas.com

p2k.co.id

kpt.co.id

Edunitas.com

@edunitas

edunitas

Bebas Pulsa:
0 800 1234 000

infokuliahkaryawan

infopsterbaik

edunitas.com

Informasi Pendaftaran :

0811 1104 824

0811 1104 827

0811 1129 907

0811 1129 906

Scan Me

